

O‘ZBEK TILINI O‘QITISHNI RIVOJLANTIRSHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH BO‘YICHA MULOHAZALAR

Nabiyeva Zebiniso Axmedovna

Navoiy viloyat Nurota tuman 18-maktab

O‘zbek tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta’lim maktablari ona tili darsliklaridagi mavzular bo‘yicha ayrim fikr-mulohazalar berilgan. Darsliklardagi ba’zi mavzularni o‘quvchilarning yoshini, psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘zgartirish zaruriyati misollar bilan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: gap, pedagogik texnologiya, grammatik qoida, ta’lim.

Mana mamlakatimiz taraqqiyotning yangi bosqichiga o‘tib, barcha sohalarda islohotlar, yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, xalq ta’limi sohasida ham to‘planib qolgan ancha muammolar ijobiy hal etimoqda. Ayniqsa, kelajagimiz egalari bo‘lgan yosh avlodga berilayotgan ta’lim va tarbiya sifatini tubdan yaxshilash, ularga zamon talablariga mos bilim berish, hayotiy zarur ko‘nikma va malakalarni shakllantirish uchun ilg‘or pedogogik texnologiyalardan foydalanmoqda, yangi uslubiy qo‘llanmalar yaratilmoqda. Bu jarayonda esa umumiy o‘rta ta’lim yoki maktab davri ta’limining o‘rni nihoyatda katta. Afsuski, ta’limning bu bosqichida yechimini kutayotgan muammolar hali ko‘p. Aksariyat hollarda maktablarning moddiy-texnik bazasi talabga javob bermasligi, o‘quv metodik qo‘llanmalarning yetarli emasligi yoki o‘qituvchilar malakasi, pedogogik saviyaning pastligi, kadrlar yetishmasligi kabi jihatlar asosiy muammolar sifatida ko‘rsatiladi. Shular qatorida o‘quvchining beminnat yordamchisi – bilimlar manbai bo‘lgan darsliklar muammosi ham borki, biz ular haqida ba’zi taklif va mulohazalarni bildirib o‘tmoqchimiz. To‘g‘ri, darsliklarimizdagi xato va kamchiliklar ko‘rsatilib, ular takomilashtirilmoqda, yangidan nashr qilinmoqda. Ammo masalaning didaktik tomoni, ya’ni darsliklar mazmuni, o‘quvchiga “nimani o‘rgatish”, qanday ilmiy bilimlarni berish borasida

ham, ikkinchidan, ya’ni metodik jihatdan o’sha bilimlarni qanday shaklda, qanday usulda berish borasida ham hali kamchiliklar bor. Jumladan, ona tili fani darsliklari ham bundan mustasno emas.

“Gap bo‘laklari” mavzusidagi mashqda so‘zlardan keyin uning so‘rog‘ini qavs ichiga yozib bo‘rish topshirilgan. Odatda, oldin so‘roq berilib, keyin so‘z yaratilishi yoki yozilishi kerak. Savolni to‘g‘ri berib, gap bo‘laklarini aniqlash juda muhim jihatlardan biri bo‘lgani uchun o‘quvchilarga shu shaklda ko‘p mashq qilishlari kerak. Lekin kitobdagi so‘zlar ustiga savol yozish mumkin emas. Shu o‘rinda ona tilida hali ingliz tili darslaridagi ishchi daftarlar bo‘lsa, yaxshi bo‘lardi, degan fikrga kelamiz. Chunki 5- sinf o‘quvchilari daftarga ko‘p gaplarni ko‘chirib yoza olmaydilar. Tayyor matn ustida ishlash, tayyor gaplardan bo‘laklar ustiga so‘roqlarni yozish esa qulay va ko‘proq amaliy bilim olishga yordam beradi. Lekin hamma o‘qituvchilar ham bunga e’tibor bermasligi, bunday usulni qo‘llamasligi mumkin. Ba’zida o‘quvchilar bir-ikkita grammatik qoidani o‘rganish uchun 5-6 gapni ko‘chirib yozib, vaqt yo‘qotadilar. Masalan, nuqtalar o‘rniga mos qo‘shimchani qo‘yish, berilgan ma’nodosh so‘zlaning mosini qo‘yish kabi topshiriqlarni ko‘proq bajarish mumkin, yozish uchun esa bitta mashq bajarilsa yetarli.

Undan ko‘ra har bir so‘z turkumi o‘rganilganda unga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan so‘z yasovchi, lug‘aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchi qo‘shimchalar haqida ma’lumot berib borish qulay bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda, umumiy o‘rta ta’limda “Ismlar” hodisasini o‘rganish o‘quvchilar uchun murakkab, amaliy ahamiyatga ega emas, deb hisoblaymiz. Ilmiy jihatdan ham, bu hodisa bizga nima berdi, degan savol ustida o‘ylab ko‘rish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I. Yuksak manaviyat-yengilmas kuch.T.,Manaviyat. 2009.
2. Madayev O. va boshqalar. Yozma ish turlari: insho, bayon, diktant. – T.: Turon zamin ziyo, 2017.
3. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...// O‘zbek tili va adabiyoti, 2012. – 5-son, 3-16-betlar.

4. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. –T., O‘qituvchi, 1995.
5. Umumta’lim maktablarining 5-9-sinf Ona tili darsliklari. So‘nggi nashr.